

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato: V <sigilo>

Grupo de trabalho:

- Nilson Varella Rübénich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br
- Marcelo Pereira - marcelo.pereira@canoas.ifrs.edu.br

Estudantes:

- Marília Cristina de Oliveira da Silva - otome16@hotmail.com

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Tenho uma confeitaria em casa, trabalhamos de autônomo, e parou a venda devido a pandemia
- Estamos fazendo bombons artesanais para vender, mas trabalhamos com tortas, mas os insumos estão muito caros e tive que aumentar o valor do kg
- Não sei como fazer para retomar as vendas. Trabalhamos com insumos de qualidade e isso está pesando no bolso.

Demandas surgidas na reunião

- Organizar as redes sociais
- Verificar a capacidade de produção de bombons

Caracterização da empresa

Iniciou em 2017 - <sigilo> e marido (ele é confeitoiro, ela administrativa)

+ tinha parceria com a tia que fazia salgados

* vendia combo bolo + doce + salgados

- Encerraram a parceria porque começou a ter variação de qualidade/tamanho dos salgados

+ tinha parceria com pessoa que organizava festas - parceiro fechou por causa da pandemia

Marido é militar do exército e músico - quando perdeu o emprego em 2017 e fez curso de confeitaria, quando começou a empresa
<sigilo> - trabalha na prefeitura

Chegou a um faturamento de 3000 - início de 2020. Já fez 4 tortas por final de semana.

Vendas hoje:

- Uma ou duas tortas por mês
- 50 a 100 bombons por mês - vende tudo que faz

Bombons - <sigilo> que faz:

- 1 R\$ 3
- 2 R\$ 5
- 4 R\$ 10
- Sabores: nozes; prestígio; dois amores; morango; brigadeiro; amendoim - casca branca ou preta
- Custo do bombom: vai levantar
- Em POA: pessoas não gostam muito de fruta
- Não consegue fazer todo o processo de produção no mesmo dia.
- Consegue fazer 100 bombons por semana

Faz bolo a kilo, feito em casa

+ docinhos

+ bombons

Bolos de vários sabores - cada sabor tem um preço por kg
4 que mais saem:

- Abacaxi
- Abacaxi com coco
- Morango
- Morango branco

Também tem o combo:

- 50 doces
- 50 salgados - está sem fornecedor
- 1,5kg de torta
- R\$ 150

Venda de fatia de torta - não valia a pena como faturamento - desperdício de torta. Só valia como propaganda, para as pessoas provarem o produto. Ofereciam no trabalho e vizinhança. Fizeram antes da pandemia.

Fazem tele-entrega, quando cliente pede

Pessoas retiram na casa deles

Vendem pelo WhatsApp - mandam cardápio pelo Whats - por escrito

Instagram -

Facebook -

Ingredientes caros, que subiram de preço - não podem mexer nos ingredientes porque reduz a qualidade

Custos - entende que tem que contabilizar, mas não estão organizados

Materiais atuais:

<sigilo>

<sigilo>

Perfil do Instagram:

<sigilo>

Logos atuais:

<sigilo>

Sugestões de ação

- Repensar produtos e posicionamento. Avaliar se a ideia de Bombons não pode ser melhor do que os bolos - permite estoque, tem fácil saída, margem de lucro maior. No caso dos bolos, verificar o público-alvo vs. poder aquisitivo, adequado a comunicação ao público.
- Ter uma marca/identidade da empresa alinhada ao posicionamento. Criar uma logomarca - ver elementos que gosta e palheta de cores.
- Ajustar o cardápio, incluindo a descrição do que é o recheio de cada torta. As tortas podem ter nomes "criativos", como nomes de pessoas, cidades etc.
- Pode oferecer um bolo "personalizado", em que o cliente escolhe o recheio e ainda pode dar o nome ao bolo. Esses bolos podem, eventualmente, passar a compor o cardápio.
- Organizar as redes sociais:
 - separar o perfil da empresa do perfil pessoal
 - criar/buscar ícones para os destaques
 - usar postagens de clientes - incentivar que postem com marcação -, criando um destaque com os clientes consumidores
- Organização Financeira - usar a planilha financeira para precificação e controle de caixa:
 - Planilha <sigilo>
 - anotar quantas pessoas pediram bombons quando já tiver acabado, para levar um pouco mais no próximo dia;
 - Anotar quantos bombons por dia está vendendo e analisar o dia da semana que mais vende, para mandar a quantidade que atenda todo mundo.
- Oferecer bombons em caixa de presente.